

Петрик Віталій
адвокат, аспірант
Навчально-науковий інститут права та психології
Національна академія внутрішніх справ

ШТУЧНИЙ ІНТЕЛЕКТ І ЕЛЕКТРОННІ ДОКАЗИ: ПРОБЛЕМИ АВТЕНТИЧНОСТІ, ЮРИДИЧНИЙ АСПЕКТ

У цифрову епоху правосуддя дедалі більшу питому вагу мають електронні докази – відеозаписи, електронні листи, метадані, аудіозаписи тощо. Зі стрімким розвитком штучного інтелекту (ШІ), зокрема генеративних моделей, зростає і ризик маніпуляції такими доказами, шляхом їх зміни, що ставить під загрозу принципи об'єктивності, законності та справедливості судового процесу. Докази, які відкориговані за допомогою ШІ стають не допустимими та не автентичними.

Для України, яка в сфері цифровізації державних послуг та взаємодії між населенням та владою випереджає багато інших країн світу, та активно цифровізує систему правосуддя, ці виклики мають стратегічне значення.

Розвиток технологій «deepfake» та синтетичного контенту значно підвищив ризики фальсифікації цифрових матеріалів, які можуть бути використані як докази в суді. На сьогодні українське законодавство не містить чітких механізмів верифікації та автентифікації електронних доказів, у тому числі створених або модифікованих із застосуванням технологій ШІ. Ця прогалина ставить серйозні питання щодо об'єктивності судового процесу та викликає необхідність розробки відповідних правових інструментів.

Дослідження проблематики електронних доказів у контексті розвитку ШІ привертає увагу як українських, так і зарубіжних науковців. Серед українських дослідників питання електронних доказів ґрунтовно розглядали Г. К. Авдєєва, А. Ю. Каламайко, В. С. Кобко-Одарій, О. М. Лазько, Н. Левицька, Ю. С. Павлова, Д. О. Савицький тощо.

Електронний доказ як правове явище потребує переосмислення у світлі розвитку технологій штучного інтелекту. За визначенням, наведеним у статті 100 Цивільного процесуального кодексу України, електронними доказами є інформація в електронній (цифровій) формі, що містить дані про обставини, які мають значення для справи, зокрема, електронні документи, веб-сайти, текстові, мультимедійні та голосові повідомлення, бази даних та інші дані в електронній формі [1].

Параграф 1 Глави 5 ЦПК України містить основні вимоги до доказів, а саме належність, допустимість, достатність та достовірність доказів.

Проте такі вимоги, на мою думку, не враховують специфіки доказів, створених або модифікованих за допомогою технологій ШІ.

Сучасні генеративні моделі штучного інтелекту здатні створювати високоякісний синтетичний контент, який практично неможливо відрізнити від автентичного.

В Україні вже зроблено значні кроки щодо нормативного врегулювання використання ШІ в судочинстві. Насамперед Кабінетом Міністрів України

схвалено Концепцію розвитку штучного інтелекту в Україні, яка передбачає його використання у сфері юриспруденції та здійсненні правосуддя. Вища Рада Правосуддя схвалила проєкт-розпорядження щодо запуску пілотного проєкту із застосуванням ШІ на базі одного із судів першої інстанції в частині розгляду адміністративних правопорушень [2].

Важливим орієнтиром для України є також Європейська етична хартія щодо використання штучного інтелекту в судових системах та їхньому оточенні, яка закріплює п'ять основних принципів: дотримання основних прав людини, недискримінація, якість і безпека, прозорість та «під контролем користувача». Аналізуючи міжнародний досвід, варто звернути увагу ще на Регламент Європейського Парламенту та Ради (ЄС) 2016/679, де закладено основи для забезпечення надійності електронних даних. Однак навіть європейське законодавство ще не виробило комплексного підходу до регулювання питань автентичності електронних доказів, створених за допомогою ШІ.

У міжнародній практиці проблема автентифікації електронних доказів вирішується шляхом застосування технологій блокчейн та цифрових підписів. Американська дослідниця А. Рут у своїй фундаментальній праці «Machine Testimony» вводить поняття «машинних свідчень» для позначення доказової інформації, що генерується алгоритмами штучного інтелекту. Вона наголошує на проблемі «чорної скриньки» алгоритмів машинного навчання – суди не мають можливості зрозуміти шлях прийняття рішень машиною, що ускладнює оцінку достовірності таких доказів.

Авторка пропонує концепцію «технічного хесту» для цифрових доказів, генерованих ШІ. Це своєрідний цифровий «відбиток», що дозволяє верифікувати незмінність та автентичність доказу.

Крім того, вона розробила рамкову модель для оцінки «машинних свідчень», яка включає перевірку вхідних даних, аудит алгоритму, валідацію результатів та документування процесу генерації доказів [3].

Проблема автентичності електронних доказів набуває особливого значення в контексті інтеграції ШІ у систему правосуддя України. Обговорення та дослідження цього питання активно ведуться науковцями.

Згідно з дослідженням Ю. Москвитин та доктора А. Ліманте серед перспективних напрямків використання ШІ в судовій системі України є перевірка автентичності доказів [4].

Зокрема, під час Всеукраїнського семінару суддів у квітні 2024 року Верховний Суд розглядав можливості застосування таких інструментів, як OpenAI ChatGPT і Microsoft Gemini для перевірки автентичності доказів у судовому процесі.

О. М. Дроздов, О. В. Малозємова та А. С. Мхитарян підкреслюють, що хоча ШІ і може підвищити ефективність судочинства, його використання повинно базуватися на принципах справедливості та верховенства права, з урахуванням можливих упереджень алгоритмів. Це особливо важливо при оцінці автентичності електронних доказів, оскільки упереджені алгоритми можуть призвести до некоректних висновків щодо їх достовірності [5].

На жаль, в Україні наразі відсутні як спеціалізовані системи для перевірки

електронних доказів на їх достовірність, так і цілісний механізм їх верифікації. Зрозумілим є те, що така ситуація призводить до суттєвих ускладнень у розгляді справ, де ключовими є цифрові матеріали.

Виникає необхідність запровадження інституту судового технічного експерта, спеціалізованого на виявленні слідів використання ШІ при створенні або модифікації електронних доказів, та впровадження технології хешування для створення унікального «цифрового відбитка» електронного доказу, адже оцінка таких доказів часто вимагає специфічних технічних знань, якими судді зазвичай не володіють.

Окрім того, проблема верифікації електронних доказів актуалізує також питання процесуальних гарантій та права на справедливий суд. Використання недостовірних електронних доказів може призвести до порушення основоположних принципів судочинства та прав учасників процесу. Саме тому розробка ефективних механізмів перевірки автентичності таких доказів є не лише технічним, але й важливим правовим завданням.

Проблема автентичності електронних доказів у контексті розвитку технологій штучного інтелекту становить серйозний виклик для правової системи України. Аналіз наукових праць та міжнародного досвіду дозволяє зробити висновки про те, що українське законодавство не містить спеціальних положень щодо верифікації електронних доказів, створених або модифікованих за допомогою технологій ШІ, що ускладнює їхню оцінку судом. В Україні відсутні спеціалізовані системи та програмні рішення для перевірки автентичності електронних доказів, а також бракує цілісного механізму їх верифікації.

Для ефективного вирішення цієї проблеми необхідний комплексний підхід, який поєднує технічні рішення (блокчейн, цифрові підписи, хешування), правові механізми та експертні знання. Доцільно запровадити інститут судового технічного експерта та гармонізувати національне законодавство з міжнародними стандартами у сфері електронних доказів.

Таким чином, розв'язання проблеми автентичності електронних доказів у контексті розвитку технологій штучного інтелекту вимагає міждисциплінарного підходу.

Література:

1. Цивільний процесуальний кодекс України: Закон України від 18.03.2004 р. № 1618-IV. Відомості Верховної Ради України. 2004. № 40–41, 42. Ст. 492.
2. Кобко-Одарій В. С. Роль штучного інтелекту в судовій інтерпретації права. Київський часопис права. 2023. № 3. С. 7–13. <https://doi.org/10.32782/klj/2023.3.1>.
3. Roth A. «Machine Testimony». Yale Law Journal 2017. Vol. 130 (4). PP. 1972–2053.
4. Limanté A., Moskvytyn Yu. Integrating Artificial Intelligence in Ukraine's Courts: State of Play and Future Prospect. URL: <https://verfassungsblog.de/ai-ukraine-judiciary>.

5. Дроздов О. М., Малоземова О. В., Мхитарян А. С. Дослідження стану та перспектив використання ШІ у сфері правосуддя. URL: http://www.lsej.org.ua/5_2024/124.pdf.